

PHYSICAL SCIENCES

THE COGNITIVE ABILITIES OF THE GENOME AND OF THE SPECIAL MEMORY AS THE BASIS FOR: OF THE RAPID EVOLUTION IN ADDITION TO DARWIN EVOLUTION; OF INFLUENCE OF THOUGHT ON GENETIC TRAITS; OF SUPPLEMENT TO SOMATIC SYSTEM

Vasilief S.
VNIIGeofizika (retired), Moscow

КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ГЕНОМА И ОСОБОЙ ПАМЯТИ КАК ОСНОВА: БЫСТРОЙ ЭВОЛЮЦИИ В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭВОЛЮЦИИ ДАРВИНА; ВОЗДЕЙСТВИЙ МЫСЛИ НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ; ДОПОЛНЕНИЯ К СОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Васильев С.А.
ВНИИГеофизика (retired), Москва
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8246310>

Abstract

The Physical Model (FM) of the genome cognitive abilities and of the special memory (SM) cognitive abilities is created on the experimental data. From the FM follows: every living object and genome have SM; SM remotely perceives the meanings of texts, the mental influences and the information coming from the environment; senses govern somatic processes up to changes in genome state; this generates rapid evolution in addition to Darwin's evolution; SM does not manifest in the object's material signs; SM is nonmaterial; SM is, according to prominent biologist Layll Watson, the desired complement to the somatic system and is its organizer. This is consistent with physical and biological experiments and observations.

Аннотация

На основе экспериментальных данных строится физическая модель (ФМ) когнитивных способностей генома и особой памяти (ОП). Из ФМ следует: всякий живой объект и геном обладают ОП; ОП дистанционно воспринимает смыслы текстов, мысленных воздействий и информации, исходящей из окружающей среды; смыслы управляют соматическими процессами вплоть до изменений состояния генома; это порождает быструю эволюцию в дополнение к эволюции Дарвина; ОП никак не проявляется в материальных признаках объекта, является нематериальной, является, по словам видного биолога Лэйлла Уотсона, искомым дополнением к соматической системе и является её организатором. Это согласуется с физическими и биологическими опытами и наблюдениями.

Keywords: cognitive abilities, genome, special memory, rapid evolution, meanings and their actions, process control, somatic system and its organizer

Ключевые слова: когнитивные способности, геном, особая память, быстрая эволюция, смыслы и их воздействия, управление процессами, соматическая система и её организатор

ВВЕДЕНИЕ. Данная статья представляет собой изложение доклада автора на стрим семинаре «ФИЗИКА И БИОЛОГИЯ» 24.06.2023. Здесь, на основе экспериментальных данных, осуществляется поиск когнитивных способностей генома и особой памяти материальных объектов, строится соответствующая физическая модель, и изучаются её следствия.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. В опытах Марины Андрияшевой [1] под аквариум с икринками (на рыбзаводе) подкладывался текст с пожеланием увеличения количества рождающихся мальков. Число мальков увеличивалось значительно. Когнитивные способности – это способность воспринимать информацию и обрабатывать её. Будем развивать когнитивную модель. В тексте записки нет ничего, кроме информации. Значит информация влияет на развитие икринок. Мы не впрыскиваем информацию внутрь каждой икринки. Значит информация сама достигла икринок, сама стала взаимодействовать с икринками. Под воздействием информации

икринки развиваются не как попало, а в соответствии со смыслом информации. Значит, информация управляет процессами развития ситуации в соответствии со смыслом информации. Но технически управляет развитием икринок геном. Значит работа генома изменяется под воздействием информации. Значит геном воспринял информацию и начал работать по-другому. Однако информация при её приёме должна где-то размещаться в объекте приёма. Значит, должна быть где-то в геноме оперативная память, где информация оперативно размещается. Это поразительно: но информация осмысленно управляет направлением процесса развития, а несмышлёные икринки обладают когнитивными способностями оперативно воспринимать информацию и выявлять её смыслы. Такая модель экспериментально подтверждается смысловыми мысленными воздействиями на генетические признаки растений. Соответствующие фундаментальные эксперименты проведены Маслобродом С. Н. с сотрудниками в Институте генетики, физиологии и

защиты растений Академии наук Молдавии [2, 3]. Не исключено воздействие текста и на воду в аквариуме так, чтобы вода создавала более благоприятные условия для рождений мальков. Если это так, то, согласно той же логике, применённой к икринкам, и вода в аквариуме проявляет когнитивные способности. Но это не проверялось экспериментально.

Можно показать, что запутанные, или, что то же, сцепленные состояния возникают между информационными близнецами за счёт их очень острого информационного резонанса [2, 4]. Нет более сходных близнецов по материальным признакам, чем тождественные стабильные элементарные частицы. Но их запутанности самопроизвольно не происходит. Значит они не тождественные в информационном смысле. В чём может быть информационная разница? - в истории возникновения и существования тождественных частиц. Опять получаем вывод – у них есть память, где хранится информация, по крайней мере, об истории возникновения и существования тождественных частиц. Это обязательно нематериальная память, поскольку, если бы это была материальная память, то частицы были бы материально не тождественны, что противоречит исходному положению. То есть это такая память, которая никак не проявляется в материальных признаках частиц. Это подтверждается экспериментально и в микро-, и в макро-мирах. Так, пару спутанных фотонов получают методом деления пополам исходного фотона, то есть, получают запутанные фотоны способом, в котором упомянутая история одинакова для обоих фотонов. Макроскопические тела состоят в конечном счёте из элементарных частиц. Потому имеют нематериальную память δM . В экспериментах с запутанностью макроскопических объектов также подмечено правило общей истории существования запутанных объектов [2, 5, 6]. Таим образом, элементарные частицы обладают памятью, в которой содержится информация, управляющая способностями элементарных частиц вступать в запутанные состояния. Иными словами, элементарные частицы обладают признаками похожими на когнитивные способности. Рассмотрим последствия всего выше сказанного.

1. Где находится память? Согласно выше изложенному, нематериальная память δM , в которой хранится информация, присуща каждому материальному объекту. Иными словами, *память δM распространена повсеместно в мире материальных объектов*. Потому повсеместно целесообразно обратить внимание на её присутствие и необходимость её исследования.

Например, поиск местоположения памяти человека в его материальных признаках безуспешно продолжается примерно 100 лет. Загадки свойств памяти и многие экспериментальные факты указывают на то, что память не находится в материальной сущности мозга [7]. В результате, доктор биологии, Руперт Шелдрейк выдвинул идею о нахождении памяти в некоем пространственном измерении, недоступном для нашего наблюдения [7]. Не стоит ли

поискать память человека в его особой нематериальной памяти δM и исследовать эту память? Сказанное касается и других живых объектов.

2. Геном. При переселении насекомых, животных и пресмыкающихся из одного места в другое место с другой окраской окружающей природы, быстро изменяется их защитная окраска под новую окраску окружающей среды. Эта быстрота значительно опережает скорость естественного отбора Дарвина при ожиданиях естественных мутаций генома. Следовательно, кроме медленной Дарвиновской эволюции, по факту, существует быстрая оперативная эволюция приспособления к изменениям внешних условий существования. Это можно объяснить следующим образом, исходя из выше изложенного.

Гены могут находиться в состояниях «активен» или «не активен». Если происходит переключения гена между этими состояниями, то изменяются синтаксис, смысл и генетические признаки генома. Геном, как всякий материальный объект, имеет нематериальную память δM . Если материальная генетическая память генома довольно жёстко закреплена в материальной структуре генома, то особая его нематериальная память переменчива, она постоянно оперативно обновляется по мере изменения условий существования живого объекта. Аналогично случаю с икринками, информация об изменениях условий существования живого объекта сама оперативно достигает нематериальную память генома, располагается там и начинает оперативно осмысленно управлять изменением генетических признаков живого объекта в направлении его приспособления к изменяющимся внешним условиям существования путём осмысленного переключения генов между состояниями «активен – не активен», **без изменения материального состава и материальной структуры генома**. Другими словами, как и в описанном выше случае икринки, геном обладает когнитивными способностями. На этот случай в геноме есть большой запас генов – например, у человека для этого есть 98,5 процентов двух миллионного набора генов человека, которые все находятся в состоянии «не активен». В этих 98,5 процентах, сформировавшихся миллионы лет при многократных изменениях внешних условиях, должны находиться гены, подходящие для разнообразных внешних условий.

Такой путь развития событий подтверждается данными биофизики. Прочитав работу [7]:

«Любая живая клетка должна постоянно реагировать на меняющиеся условия вокруг себя и в самой себе. А это значит, что ей нужно постоянно то включать одни гены, то выключать другие, то слегка понизить активность у третьих и т. д. С другой стороны, в теле отдельно взятого человека существует великое множество самых разных клеток – мышечных, нервных и пр. – у которых один и тот же набор генов: ведь принадлежат они одному и тому же индивидууму. Совершенно понятно, что у разных клеток при этом работают разные гены, причём одни почти всю жизнь молчат, а другие почти всю жизнь работают. Иными словами, у живых

организмов должны быть очень эффективные и разнообразные инструменты для управления своей ДНК.» - конец цитаты.

Другими словами, по мнению биофизиков, в организме живого объекта уже существует механизм переключения генов, остаётся им воспользоваться. Если же **без изменения материального состава и материальной структуры генома** невозможно приспособиться к изменившимся условиям существования, то придётся ждать медленной эволюции Дарвина **с изменением материального состава и материальной структуры генома в результате естественной мутации генома и последующего естественного отбора**. Думаю, без оперативной эволюции живые организмы вымирали бы значительно чаще.

3. Воздействия мысли. Если мыслящее существо имеет намерение вступить в информационное взаимодействие с неким живым или неживым объектом, то ему достаточно вступить в «почти точный» информационный резонанс с объектом [2, 4]. Для этого мыслящее существо должно, если оно на это способно, воспринять «почти точно» информацию об объекте («почти точно» воспринять образ объекта) и начать «излучать» эту информацию, имитируя собой информационного близнеца объекта. Поэтому успешность создания такого информационного взаимодействия зависит от степени способности мыслящего существа имитировать собой информационного близнеца упомянутого объекта, то есть, от его способностей «почти точно» воспринимать информацию о живом или неживом объекте (воспринимать образ объекта) и «почти точно» «излучать» эту информацию. Потому разумно предположить, что именно это происходило в экспериментах [3] Маслоброла С. Н., когда он мысленно сосредотачивался на образе растения и управлял при этом как его электрохимическим поведением, так и изменением его развития вплоть, что кажется невероятным, до изменения генетических признаков растения. По тому же принципу возникает информационное взаимодействие между множеством мыслящих объектов, если они сосредотачиваются на одной и той же теме и начинают волюн или неволюн излучать соответствующую достаточно сходную информацию (эффект толпы или стаи) [2, 4]. А, если мыслящее существо воспримет и начнёт излучать информацию, исходящую от фотографии некоего живого или неживого объекта, то оно, так же, как и фотография, вступит в запутанное состояние с этим объектом и в информационное взаимодействие с ним. Это объясняет, казалось бы, чудо - информационное взаимодействие экстрасенсов с людьми с помощью их фотографий [2, 4]. Но, при этом, экстрасенс должен воспринять и излучать информацию «почти точно», что случается, видимо, довольно редко. В результате возникает *физическая* модель мысленных воздействий, эффекта толпы или стаи и информационной связи с помощью фотографий [2, 4]. Причём, почти точный информационный резонанс играет здесь ключевую роль [2, 4]. Возможно, и в гипнозе информационный резонанс играет ту же роль.

4. Ошибка Ромео. Известный биолог Лайелл Уотсон, в своей замечательной книге «Ошибка Ромео» [8], на основе данных биологии приходит к пониманию того, что живой биологический объект состоит из соматического объекта (материального объекта) и из несоматического его организатора (нематериального объекта). Лэйелл Уотсон отмечает: *«Предпосылка о второй (не соматической - В.С.А.) системе, тесно связанной с обычным телом, действительно даёт нам ответы на все вопросы, пока не имеющие решения. Организатор, направляющий жизнь и смерть ..., должен где-то находиться. Информация, приобретаемая физическим телом или соматической системой, может храниться как составная часть организатора, составляя основу памяти и ее использования. Если такой попутчик действительно существует, то необходимо, я думаю, приписать ему физическую реальность и какое-то место в пространстве, отличающее его от космических химер. Мы твердо установили ... следующее: есть полное основание предполагать, что альтернатива или дополнение к нашей соматической системе может иметь эволюционную ценность; биологическая наука не располагает данными, опровергающими возможность существования второй системы».* Выводы Лэйелла Уотсона перекликаются с содержанием данной статьи. На роль нематериального организатора и попутчика материальной соматической системы подходит нематериальная память δM соматической системы и содержащаяся в ней информация, управляющие, как мы видели, материальной соматической системой. В силу способности управлять соматической системой, нематериальный организатор, видимо, получает возможность как порождать, так и лечить соматические заболевания, как укорачивать, так и продлевать жизнь (например, воздействуя на материальную часть генома, как описано выше) и многие иные, не известные нам пока возможности. Поэтому исследования на базе модели с нематериальной памятью, открывают уникальные перспективы научно-обоснованной (серьёзной, без передёргивания карт) и естественной стыковки материалистической и теологической наук. Да и просто для здоровья человека такие научные изыскания могут иметь неоценимое значение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. По мнению одного из ключевых современных исследователей квантовой физики, Владко Ведрала [9], в основе мироздания лежит не материя или энергия, а информация, и именно обработка информации лежит в основе всех физических, биологических, экономических и социальных явлений, что согласуется с натурфилософией работ [2, 10, 11], в которых информационные поля и воздействия есть частный случай безэнергетических полей и воздействий. Потому, думаю, можно уточнить вывод Владко Ведрала: в основе мироздания лежат информация, точнее смыслы, и другие физические безэнергетические нематериальные объекты. По сути, это согласуется с идеями Вернадского о ноосфере и с

опытами Шкатова В. Т. по регистрации смысловых ответов физическим прибором [12].

Список литературы:

1. Андрияшева М. А. Изменение свойств воды через числовые коды. // ЖФНН, 2015, том 3, номер 10, С. 7-14,
2. Васильев С. А. Обзор физических обоснований существования и свойств безэнергетических (включая информационные) полей и воздействий (включая физическую природу запутанных состояний и основы перспективных технологий) // International independent scientific journal, №24, vol. 2, 2021, с. 21 – 51. URL: <http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItog2021.pdf> ; <https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44688819> ; http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/IISJ_24_2.pdf .
3. Маслоброд С.Н., Каранфил В.Г., Чалык С.Т., Кедис Л.И. Морфофизиологические и генетические эффекты при воздействии поля мысли на растения // Электронная обработка материалов. 2004, №1, с. 58-70.
4. Васильев С. А. О физической природе запутанных состояний // журнал Евразийский союз учёных, том 7, №10(79), 2020, Серия: Физико-математические науки, с.21-26. ISSN: 2411-6467(Print), ISSN: 2413-9335 (Online), doi: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.79.1076. URL: <http://www.nonmaterial.narod.ru/Zaputannosty.pdf>; <https://archive.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/issue/view/14/15>; и <https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.79.1076>; <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44228992>.
5. 5.. Маслоброд С. Н., Кернбах С., Маслоброд Е. С.. Нелокальная связь в системе 'Цифровое отображение растительного объекта - растительный объект', часть 1. // ЖФНН, 2014, том 2, номер 4, С. 29 – 47.
6. Маслоброд С. Н., Кернбах С., Маслоброд Е. С.. Нелокальная связь в системе 'Цифровое отображение растительного объекта - растительный объект', часть 2. // ЖФНН, 2014, том 2, номер 5, С. 56 – 79.
7. Ефремова Е. А., Богатырёва Ж. В. Где хранится память человека? // Современные наукоемкие технологии, 2013, № 7-2, С. 183-184, URL: <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=32204>.
8. Уотсон Л. Ошибка Ромео. Жизнь земная и последующая. Сборник. М., 1991. С. 209-356.
9. Vlatko Vedral Decoding Reality: The Universe as Quantum Information. Oxford University Press, 2010, 256 p..
10. Vasiliev S. A. Basic Physical Properties of the Physical Non-material World Objects. // Applied Physics Research, 2012, vol. 4 (2), p. 175 – 189, ISSN 1916-9639 (print), ISSN 1916-9647 (on line) URL: <http://dx.doi.org/10.5539/apr.v4n2p175>, <http://nonmaterial.narod.ru/Nonmatrus.pdf> <http://nonmaterial.narod.ru/Nonmateng.pdf>
11. Васильев С. А. О безэнергетических полях, их свойствах, их роли в науке и проблемах астрологии // книга Система «Планета Земля», 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Москва: ЛЕНАНД, 2020, ISBN 978–5–9710–7407–6, С. 26 - 87. URL: www.nadisa.ru и <http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItog.pdf> .
12. Шкатов В. Т. Об особенностях формирования общего Т-поля в системе одинаковых косных объектов и влияния на него процесса измерения. // ЖФНН, 2019, том 7, номер 25-26, С. 58-61.